

MEMORIA DE SOLICITUD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto

Sentido en la vida en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica: de la calidad de vida a la percepción del cuidado enfermero

Nº Versión: 1

Fecha: 18 abril de 2024

Datos identificativos del Investigador Principal

Apellidos, Nombre: Morán Benito, Yolanda

Categoría profesional: Enfermera Gestora de casos de la Unidad de ELA del Hospital Universitario La Paz/Carlos III/Cantoblanco de Madrid

Email: yolanda.moran@salud.madrid.org

Institución a la que pertenece: Hospital Universitario la Paz/Carlos III/Cantoblanco de Madrid

Apellidos, Nombre: Zulueta Egea, Mar

Categoría profesional: Profesora Doctora en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, San Juan de Dios, Campus San Rafael. Universidad Pontificia de Comillas.

Email: mmzulueta@comillas.edu

Institución a la que pertenece: Universidad Pontificia de Comillas

Investigadores colaboradores:

Apellidos, nombre: Martínez Gimeno, M^a Lara

Institución a la que pertenece: Profesora Doctora en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, San Juan de Dios, Campus San Rafael. Universidad Pontificia de Comillas.

Apellidos, nombre: Escobar Aguilar, Gema

Institución a la que pertenece: Profesora Doctora en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, San Juan de Dios, Campus San Rafael. Universidad Pontificia de Comillas.

Apellidos, nombre: Salas Campos, Teresa

Categoría profesional: Doctora en Psicología. Institución a la que pertenece: Hospital Universitario la Paz/Carlos III/Cantoblanco de Madrid

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro, tronco cerebral y médula espinal. Su diagnóstico es principalmente clínico y actualmente no existe ningún marcador biológico que permita asegurarlo por completo.

Los datos de incidencia y prevalencia son 0.73-2.25 nuevos casos al año por cada 100.000 habitantes y 2.7-7.4 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. Se clasifica como la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente respecto a la incidencia, después de la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson, siendo más frecuente en varones, con una edad media de comienzo entre los 60-69 años.

La forma más común de presentación de la ELA es la denominada “espinal” (70-75% de los casos), que se manifiesta por la aparición de debilidad y amiotrofia distal asimétrica en la extremidad superior o inferior de curso progresivo, sin dolor, ni trastornos sensitivos. En un menor porcentaje de casos el inicio es “bulbar” (20%), con dificultades para la articulación del lenguaje, seguidas habitualmente de disfagia. Otras formas de inicio menos frecuentes son la respiratoria, la generalizada y el debut con deterioro cognitivo (espectro ELA-DFT). Un 50% de los pacientes fallecen entre 2 y 4 años desde el inicio de los síntomas (Feldman et al. 2022).

Al ser una enfermedad de rápida evolución que afecta a funciones básicas como la movilidad, deglución, respiración y comunicación, el deterioro en la autonomía y calidad de vida del paciente es evidente, que, junto con la incertidumbre del proceso, puede suponer un gran impacto emocional y un sufrimiento intenso en la persona, además de una sobrecarga familiar y sociosanitaria (Guía Clínica para el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Unidad de ELA Carlos III, 2022).

Este sufrimiento intenso, psicológico, social y espiritual de la persona y su entorno requiere de una intervención multidisciplinaria centrada en el paciente y su familia (Gonçalves et al., 2023). Cuando una persona se enfrenta a un sufrimiento integral debido a una enfermedad avanzada y terminal, la dimensión espiritual aflora especialmente y el sentido en la vida se cuestiona. Es por eso, que los factores existenciales, entre ellos el sentido en la vida juegan un papel fundamental en las

actuaciones multidisciplinarias dirigidas al paciente con ELA y en la determinación de su calidad de vida (Zheng et al., 2021).

El constructo “**sentido en la vida**” tiene varias interpretaciones en la literatura, desde el sentido global o sentido situacional, como, por ejemplo, la respuesta ante una enfermedad, hasta el sentido implícito relacionado con una enfermedad o evento y el sentido explícito o encontrado, ante la búsqueda de sentido en la enfermedad y/o situación (Park y Folkman, 1997; Thompson y Janigian, 1988). Sin embargo, la necesidad de encontrar un sentido en la vida es una realidad existencial universal a todo ser humano, que se presenta y cambia en diferentes momentos del ciclo vital, situaciones concretas y culturas diversas (Noblejas, 2011).

Desde el enfoque de la logoterapia, corriente centrada en la búsqueda del sentido, el sentido reside en el mundo y no primariamente en nosotros mismos, por eso el hombre no deberá preguntar por el sentido de la existencia, sino a la inversa. Deberá interpretarse a sí mismo como un ser interrogado y su propia existencia como un interrogante. Solo la existencia que se trasciende a sí misma hacia el mundo donde se encuentra, puede autorrealizarse (Frankl, 2010).

Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, establece tres valores como formas de encontrar y experimentar el sentido o responder ante nuestra existencia, los valores creativos, vivenciales y actitudinales. Los valores actitudinales se refieren a la postura que el ser humano toma ante situaciones tipificadas como irreversibles, irreparables o de fatalidad, lo que Frankl denomina, la triada trágica: sufrimiento, culpa y muerte. Afirma que, ante esta triada trágica, el hombre puede sentir frustración en la búsqueda del sentido y preguntarse ¿cómo podemos decir sí a la vida a pesar de todo? La respuesta es que se puede extraer un sentido transformando el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio y la muerte como motivación para la acción responsable (Frankl, 2018).

Durante estos últimos años, el análisis del sentido en la vida ha generado gran interés para clínicos e investigadores en diferentes ámbitos de estudio. En la población general y en estudiantes, se ha mostrado la evidencia del impacto positivo del sentido en la vida en la salud y su relación con el bienestar psicológico, afecto positivo y adecuado afrontamiento ante el estrés; y en sentido negativo con la desesperanza, el sufrimiento psicológico, la ansiedad y la depresión (Ortiz, 2022).

En el contexto de la enfermedad avanzada o situación de final de vida (paliativos), el sentido en la vida en los pacientes con ELA y/o sus familiares o cuidadores se ha abordado más desde un enfoque cualitativo que cuantitativo.

Desde un enfoque cuantitativo, Fegg et al. (2010) muestran una relación inversa entre el sentido en la vida y la desesperanza, la depresión y el deseo de acelerar la muerte y una relación positiva con el bienestar subjetivo, la autotrascendencia y la calidad de vida. Los autores midieron el sentido en la vida a través del cuestionario The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMILE), obteniendo los pacientes con ELA puntuaciones altas y no significativamente más bajas que la población general, en los ámbitos de familia, pareja, espiritualidad y placer (disfrute de la vida, diversión, hedonismo y vitalidad); sin embargo, en las áreas de ocio, amigos, altruismo y salud, sí puntuaron más bajo. La duración de la enfermedad y el grado de funcionalidad influyeron significativamente en el sentido en la vida.

Por otra parte, desde una perspectiva cualitativa, Ozanne et al. (2013) mostraron cómo los pacientes con ELA experimentaron ansiedad ante la vida y la muerte, pérdida física, injusticia, culpa, vergüenza y soledad existencial, pero también encontraron sentido en la vida, sobre todo en: la familia y los amigos, el acto de dar y recibir ayuda, la sensación de tener una vida propia y la aceptación del presente. Además, los temas emergentes destacados sobre el sentido en la vida en pacientes con ELA fueron: la esperanza, la búsqueda del sentido, las relaciones con los otros y con el entorno, el altruismo, el cambio de perspectiva de la vida, la comprensión de la enfermedad, la vivencia del momento y la reconstrucción de la autoestima. En cuanto a los familiares y/o cuidadores principales, los aspectos más relevantes relacionados con el sentido en la vida fueron el sentido del cuidado, el sentido después de la muerte y de su propia vida y las relaciones con los demás y el entorno (Gonçalves, et al. 2023).

Respecto a la necesidad de categorizar los aspectos del sentido para su evaluación, Fiellan et al. (2008) concluyen que los aspectos del sentido que más interés despiertan

en enfermeras e investigadores son: el sentido en la vida, el sentido de la enfermedad y la búsqueda de sentido global o situacional. Las autoras describen en su revisión sistemática los 12 instrumentos encontrados que miden dos aspectos del sentido, la búsqueda del sentido y el sentido en el sufrimiento. De todos los cuestionarios destacan su validez de constructo y buenas propiedades psicométricas, sin embargo, apuntan como limitaciones que no son instrumentos muy utilizados en la práctica clínica y la investigación, además de la falta de claridad en los factores culturales y sociodemográficos considerados para el desarrollo de estos.

Basados en el enfoque de la logoterapia, uno de los cuestionarios más utilizados para evaluar el sentido en la vida es el Purpose in Life (PIL) de Crumbaugh y Maholick (1964) que mide el sentido en la vida y vacío existencial desde la teoría humanista existencial de Frankl. EL PIL consta de 20 ítems con un formato de respuesta tipo Likert (escala del 1 al 7) y una puntuación mínima de 20 y máxima de 140, siendo más alto el sentido en la vida en aquellas personas que obtengan mayor puntuación. Una puntuación menor a 50 indica la presencia de un posible vacío existencial. El PIL ha sido adaptado y validado al español por Noblejas (2003) en una población general de 841 personas >16 años y en 50 pacientes con trastornos neuróticos, mostrando evidencia de validez de constructo y buenas propiedades psicométricas con un α de Cronbach de 0,89. En el análisis factorial exploratorio de la versión española, se contemplan 4 dimensiones o factores, percepción de sentido (valoración de la vida y motivos-razones para vivirla), experiencia de sentido (sentimiento positivo de la existencia personal y vivencia del día a día), metas y tareas (objetivos relacionados con nuestras acciones concretas en la vida y responsabilidad), dialéctica destino-libertad (tensión entre la libertad y destino en la vida y afrontamiento ante la muerte como destino inevitable) (Noblejas, 2011). Como cuestionario complementario al PIL, que con frecuencia se ha utilizado en estudiantes universitarios y pacientes con trastornos mentales y adicciones, se encuentra el Seeking of Noetic Goals Test (SONG) de Crumbaugh (1977), que mide la fuerza de la motivación para buscar un sentido en la vida. Además del PIL y el SONG existen varios instrumentos que evalúan el sentido en la vida, pero son menos los que están adaptados y validados al español, entre ellos: la Existence Scale (ES) de (Längle & Orgler, 1993; Längle et al., 2000) y la escala LAP-R (Life Attitude Profile-Revised) (Reker, 2000). También se encuentran escalas que miden el sentido en el sufrimiento o en la enfermedad como el Meaning in Suffering Test (MIST) de Stark (1983), que se sustenta en la teoría analítico-

existencial de Frankl y mide la capacidad de las personas de descubrir un sentido en el sufrimiento inevitable, o el Meaning of Illness (MOI) de Sarna et al. (2005), pero hasta donde se conoce, no están adaptados ni validados a población española.

Por último, otro de los instrumentos que miden uno de los aspectos más relevantes del sentido en la vida, es la escala de autotranscendencia de Reed (1991).

Según la autora, la **autotranscendencia** se define como la capacidad de la persona para expandir sus propios límites en las siguientes dimensiones: interpersonal (en relación con los demás), intrapersonal (en relación con la propia persona), transpersonal (en relación con una dimensión espiritual) y temporal (por la integración del pasado y el futuro para dar sentido al presente), y que, de acuerdo con Frankl, fundamenta un auténtico y positivo sentido en la vida. La escala está adaptada y validada al contexto español por Pena-Gayo et al. (2018) en una muestra de 116 participantes mayores de 20 años y consta de 15 ítems con formato de respuestas tipo Likert donde (1= *No, para nada* y 4= *Mucho*), respecto a cómo se ve la persona a sí misma en el periodo actual de su vida. Muestra una buena validez de contenido para cada ítem y en el total de la escala con un Índice de Validez de Contenido (CVI) >0,8, una consistencia interna adecuada con un α de Cronbach >0,7 y evidencia de validez de constructo a través del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con buenos índices de bondad de ajuste (RMSEA=<0,05, SRMR=<0,05, IAC=>0,97, AGFI=>0,85).

Esta escala se enmarca en la teoría humanista enfermera de Reed, de la autotranscendencia, entendida como la capacidad evolutiva que proporciona un propósito y significado a la existencia humana frente a los límites individuales y ambientales, que puede ser evaluada en un momento específico del ciclo vital. Reed relaciona la autotranscendencia con la vulnerabilidad y el bienestar. La vulnerabilidad induce una mayor autotranscendencia y ésta, a su vez, un mayor bienestar. Precisamente esta vulnerabilidad, entendida como una conciencia de la propia mortalidad, aparece de manera más evidente en momentos de crisis vitales, de enfermedad y de final de vida, como el proceso de enfermedad de ELA. Por último, cada uno de estos tres conceptos están regulados por factores mediadores personales y contextuales, que suponen el área donde los cuidados de enfermería deben dirigirse (Pena-Gayo et al., 2018).

La mejora de la **Calidad de Vida** (CV) es un objetivo primordial en los cuidados de enfermería dirigidos a pacientes con ELA, ya que la propia enfermedad junto con sus consecuencias, suponen un riesgo y un cambio importante en su estilo de vida. Mejorar

su calidad de vida tiene que ver básicamente, con poder mantener sus habilidades físicas, funcionales y psíquicas el mayor tiempo posible. Las mediciones para evaluar la CV y resultados de salud en pacientes con ELA deben ser sensibles a las limitaciones específicas que ocurren en las diferentes etapas de la enfermedad, de tal forma que se puedan evaluar durante y a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Dentro de las diversas escalas e instrumentos que miden la calidad de vida en general, en cuidados paliativos o en pacientes con trastornos neurológicos y más concretamente en Esclerosis Lateral Amiotrófica, la escala ALSAQ-40 adaptada y validada por Salas et al. (2009) es la única, en la actualidad, que evalúa el estado general de salud y las cinco dimensiones que integran el constructo calidad de vida en pacientes con ELA, movilidad física, actividades de la vida diaria, comer y beber, comunicación y función emocional.

La actuación y los **cuidados de enfermería** deben estar presentes durante todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el final de vida, además de estar integrados en el abordaje multidisciplinar del paciente con ELA y/o familiares. Debido a que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa de rápida evolución, requiere también de la incorporación de los cuidados paliativos en el equipo de las unidades multidisciplinarias. La necesidad de atender y cuidar al paciente en unidades multidisciplinarias que faciliten la adherencia a diferentes tratamientos y mejoren su calidad de vida, conlleva un modelo de atención basado en la gestión de casos. Este modelo surge con el objetivo de ofrecer un entorno centrado en la persona y no en la enfermedad, para promover la autonomía del paciente y su máximo bienestar, minimizar su sufrimiento y el de sus familiares, fomentar la toma de decisiones compartidas entre profesionales y pacientes y asegurar la continuidad de los cuidados. Dentro de este modelo, la figura de la enfermera gestora de casos ocupa un papel central y referente durante todo el proceso de la enfermedad, facilita el seguimiento de los pacientes, la continuidad de los cuidados y la coordinación entre los diversos profesionales del equipo y niveles asistenciales (Miguélez-Chamorro et al., 2019).

Respecto a la evidencia encontrada en la literatura sobre los cuidados de enfermería en pacientes y/o familiares con ELA, son pocos los estudios que los abordan específicamente, siendo más frecuentes aquellos que se basan en las experiencias y percepciones del paciente sobre su proceso de enfermedad y atención sanitaria en general. Muchos de estos estudios persiguen establecer un mapa de experiencias para delimitar los aspectos más relevantes en las fases del proceso de enfermedad, mejorar

la calidad en las intervenciones de los profesionales, el acceso a los servicios sanitarios y, por ende, la calidad de vida del paciente (Galvin et al., 2015; Seeber et al., 2016; Soofi et al., 2018).

Cada vez existe más evidencia que demuestra los beneficios de integrar la voz del paciente y familiares en el diseño de servicios, tanto en términos de calidad como en la continuidad de los cuidados, lo que finalmente impacta de manera significativa en los resultados en salud. En este sentido, se ha realizado en España un mapa de cuidados del paciente con ELA para abordar en cada una de las fases del proceso de enfermedad (prevención, prediagnóstico, diagnóstico, evolución, fase final y duelo), los principales problemas detectados, las necesidades y expectativas de los pacientes y las áreas de mejora en cada una de estas fases (Jarque y Escobar, 2019).

En la misma línea de profundizar en las experiencias del paciente con el objetivo de centrar los cuidados de enfermería en la persona, Cipolletta et al. (2017) analizaron las trayectorias de enfermedad del paciente con ELA y las relacionaron con la progresión funcional de la enfermedad. Las autoras concluyen que dicha progresión cambia según la percepción y el significado que le atribuyen a la enfermedad las personas con ELA, las relaciones y confianza con el equipo de salud y con sus cuidadores, la autoconstrucción y la distribución de la dependencia. Por otra parte, los temas más destacados por los pacientes con ELA son: el sufrimiento interior por la falta de control de su cuerpo y pérdida de autonomía, el significado de la pérdida, aprender a aceptar, replantear el sentido de su vida, poder tomar decisiones autónomas sobre soporte vital, afrontamiento ante la muerte, comunicación con los profesionales sanitarios, los procesos de autocuidado, la autoayuda familiar y la necesidad de cuidarse mutuamente (Bassola et al., 2018; Cipolletta et al., 2017; Foley et al., 2014; Oh y Kim, 2017; Yuang et al., 2021).

Respecto a las experiencias y necesidades de los familiares y cuidadores principales de personas con ELA, se destaca la necesidad de disponer de apoyos externos (adaptación del domicilio y traslados al hospital), la disponibilidad de recursos sociales y económicos, los aspectos prácticos del cuidado, saber actuar ante los comportamientos del paciente, la sobrecarga del cuidador, la información sobre el diagnóstico y durante todo el proceso de la enfermedad, el soporte social de los profesionales sanitarios y asociaciones, el apoyo psicológico y emocional y la planificación anticipada de los cuidados (Chu y Oh, 2020; Galvin et al., 2018; Poppe et al., 2022; Wu et al., 2022).

Por último, varios estudios exploran la integración de los cuidados paliativos en la atención de personas con ELA desde la percepción del paciente, familiares y profesionales sanitarios, resaltando su papel significativo durante todo el proceso, no solo al final de la vida, y la necesidad de tener un conocimiento más exhaustivo sobre los cuidados paliativos especializados. Además, uno de los temas más importantes en el contexto de final de vida es la mejora de la comunicación entre profesionales sanitarios y paciente para una buena planificación anticipada de sus deseos y voluntades (Long et al., 2019; Washington et al., 2022).

A modo de conclusión, el análisis de las experiencias del paciente con ELA y/o familiares ha sido ampliamente estudiado desde un enfoque cualitativo, sobre todo respecto a la evolución de su proceso de enfermedad. Entre los temas emergentes descritos en la literatura, las variables de espiritualidad y sentido en la vida cobran especial relevancia dentro del sufrimiento integral del paciente con ELA, junto con la necesidad de una intervención multidisciplinar centrada en la persona y unos cuidados de enfermería de calidad.

Es por eso, que en el presente proyecto de investigación se abordará, por un lado, el sentido en la vida de personas con ELA desde un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), y, por otro, la percepción de los cuidados de enfermería durante todo el proceso de enfermedad, desde la perspectiva de los pacientes, familiares y/o cuidadores y profesionales de la salud, con el fin último de desarrollar intervenciones dirigidas hacia el sentido en la vida y la mejora en la calidad de los cuidados de enfermería.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Objetivos

FASE 1

Principal:

1. Analizar el sentido en la vida de las personas con ELA atendidas en la Unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid durante el periodo 2024-2025

Secundarios

2. Describir la capacidad de autotranscendencia de las personas con ELA atendidas en la unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid.
3. Evaluar la calidad de vida de las personas con ELA atendidas en la unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid en el periodo 2024-2025.
4. Identificar la correlación entre el sentido en la vida, la autotranscendencia y la calidad de vida de las personas con ELA atendidas en la unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid en el periodo 2024-2025.

FASE 2

Principales

1. Explorar la percepción de los pacientes con ELA sobre sus contenidos de sentido en la vida y el constructo "autotranscendencia".
2. Profundizar en las experiencias de los pacientes con ELA, familiares y/o cuidadores principales y profesionales de salud, respecto a los cuidados de enfermería proporcionados durante todo el proceso de enfermedad.

Hipótesis

A pesar del enfoque descriptivo mixto, se parte de una premisa o hipótesis:

Las personas con ELA que tengan un mayor sentido en la vida mostrarán un mayor nivel de autotranscendencia y de calidad de vida.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Para abordar los objetivos del proyecto se utilizará un diseño mixto (cuantitativo, cualitativo) diferenciando dos fases:

Fase 1 Cuantitativa

Se realizará un estudio cuantitativo observacional descriptivo para medir el sentido en la vida, a través del cuestionario PIL, durante las distintas fases del proceso de enfermedad y un análisis correlacional que permita evaluar la posible asociación entre las variables sentido en la vida, autotrascendencia y calidad de vida.

Fase 2. Cualitativa

Estudio cualitativo exploratorio dentro del paradigma constructivista, para explorar los contenidos de sentido en la vida de pacientes con ELA y la dimensión de “autotrascendencia”, y ahondar en la percepción de los pacientes, familiares y/o cuidadores principales y profesionales de la salud, sobre la calidad de los cuidados de enfermería durante todo el proceso de enfermedad. Se realizarán entrevistas en profundidad y semiestructuradas para abordar los fenómenos de estudio.

Ámbito de estudio

El estudio se realizará en la Unidad de ELA del Hospital La Paz/Carlos III/Cantoblanco. Es la unidad más antigua a nivel nacional y actualmente una de las unidades de referencia regional y nacional.

La Unidad de ELA cuenta con Certificación de la Norma ISO 9001/2015 en Calidad y Seguridad del paciente y está integrada por un equipo multidisciplinar formado por neurólogos, Enfermeras Gestoras de Casos (EGC), psicólogos, neumólogos, médicos rehabilitadores, endocrino-nutricionista, equipo de cuidados paliativos, fisioterapeutas, logopedas, TCAES y trabajadores sociales. La EGC es el referente en el seguimiento de los casos, tanto para los profesionales de la unidad multidisciplinar como para los pacientes.

Participantes

La población diana del estudio serán, por un lado, los pacientes con diagnóstico de Enfermedad Lateral Amiotrófica en seguimiento de la unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid durante el periodo 2024-2025, los familiares y/o cuidadores informales de éstos y los profesionales de la unidad que forman parte del equipo multidisciplinar.

Criterios de inclusión para **pacientes con ELA**:

- Pacientes mayores de 18 años.
- Diagnóstico de ELA según criterios Gold Coast.
- Pacientes con capacidad para poder comunicarse, bien de manera autónoma o con un sistema alternativo de comunicación (Tablet, Smartphone..).
- Pacientes que otorguen su consentimiento informado escrito para participar en el estudio (ellos o mismos o a terceros).

Criterios de exclusión

- Pacientes que presenten una alteración neurológica, psiquiátrica o médica que pudiera afectar a la cognición e impida una adecuada comunicación.
- Pacientes que presenten barrera idiomática

Criterios de inclusión para **familiares y/o cuidadores principales informales**:

- Familiares y/o cuidadores principales informales de pacientes con ELA
- Mayores de 18 años
- Que otorguen su consentimiento escrito para participar en el estudio

Criterios de inclusión para **profesionales sanitarios**

- Profesionales que formen parte del equipo multidisciplinar de la Unidad de ELA del Hospital La Paz/Carlos III y que acepten participar en el estudio.

Criterios de exclusión para profesionales sanitarios

- Profesionales de reciente incorporación en el servicio (< de 12 meses)

Muestreo

Para todos los participantes se realizará un muestreo no probabilístico de conveniencia, a través del cual, se irá seleccionando a los pacientes, familiares y profesionales desde la figura de la EGC y teniendo en cuenta los criterios de selección. Se contemplarán como variables a tener en cuenta en la selección de pacientes y familiares: lugar de procedencia (sitio exacto-provincia-CA), el estado civil, el sexo, la edad, forma de inicio de la enfermedad (esporádica vs familiar), estadiaje de la enfermedad, entre otros, para poder recoger la variabilidad de perfiles que puedan influir en la percepción del sentido en la vida, de la autotrascendencia y de la calidad del cuidado percibido.

Tamaño muestral

Fase 1

Durante el año 2023, la unidad de ELA del Hospital Universitario La Paz/Carlos III atendió un total de 300 pacientes. Teniendo en cuenta las recomendaciones reflejadas por Noblejas (2003) para el uso del instrumento PIL y por los datos obtenidos en estudios previos de baremación del PIL en España (Noblejas, 1994) se considera representativa una muestra aproximada de 200 pacientes.

Fase 2

Para el abordaje cualitativo se seleccionarán perfiles que garanticen una representatividad en función del enfoque y la factibilidad y muestren la realidad diversa y los discursos complementarios (Vallés, 2014). Se tendrá en cuenta la mayor diversificación posible de la muestra para la transferibilidad de los datos, hasta llegar al fenómeno de la saturación de la información.

Así mismo, se contará con la figura del portero o facilitador, que en este caso será la enfermera gestora de casos de la unidad de ELA e IP del proyecto. Esta figura permitirá acceder a los informantes, pero se mantendrá fuera del proceso de recogida de información.

Variables y Dimensiones

Las variables principales de la Fase 1 del proyecto (estudio cuantitativo) son el sentido en la vida, la autotranscendencia y la calidad de vida.

- **El sentido en la vida** es un constructo que se evaluará a través del cuestionario Purpose in Life (PIL) de Crumbaugh y Maholick (1964), uno de los instrumentos más frecuentemente utilizado para medir el sentido en la vida y el vacío existencial desde la teoría humanista existencial del Frankl. Esta escala ha sido adaptada a población española y validada por Noblejas (2003), consta de 20 ítems, muestra buenas propiedades psicométricas y evidencias de validez de constructo, divergente y convergente. Es uno de los pocos instrumentos adaptados y validados al español, con una extensión relativamente breve y una comprensión sencilla de los ítems (Anexo 1).
- **La autotranscendencia** se va a evaluar a través de la escala de autotranscendencia de Reed (1991), adaptada y validada al contexto español por Pena-Gayo et al. (2018). Esta escala se origina dentro del modelo de enfermería humanista de Reed,

afirmando que, a mayor vulnerabilidad, mayor autotrascendencia y bienestar, por lo que en pacientes con ELA parece apropiado utilizar este modelo, de cara a poder proporcionar unos cuidados de enfermería centrados en la persona. Consta de 15 ítems de fácil comprensión y los índices de bondad de ajuste, validez de contenido y fiabilidad de la escala son buenos, además, se ha utilizado en el ámbito de la enfermedad crónica (renal), salud mental, enfermedad avanzada y final de vida (Anexo 2).

- **La calidad de vida** se evaluará con el cuestionario de Calidad de Vida ALSAQ-40 diseñado por Norquist et al. (2004) y adaptado y validado al contexto español por Salas et al. (2008) El cuestionario consta de 40 ítems agrupados en cinco dimensiones representativas del constructo CV: movilidad física, actividades de la vida diaria, comida y bebida, comunicación y función emocional. Cada ítem puntúa según una escala tipo Likert de 0 a 4, (0=*nunca* y 4=*siempre*) obteniendo una puntuación directa entre 0-100, donde a menor puntuación, mejor estado de salud y a mayor puntuación, peor estado de salud (Anexo 3).

Respecto a las **variables sociodemográficas** se considerarán:

- Edad
- Sexo (hombre-mujer)
- Comunidad Autónoma/Municipio de residencia
- Nivel socioeconómico. Nivel de ingresos mensuales netos: hasta 499 euros; 500-999; 1000-1499; 1500-1999; 2000-2499; 2500-2999; 3000-4999; ≥ 5000 .
- Situación laboral previa a la enfermedad (en activo-desempleo- jubilado)
- Situación familiar (cuidador principal) ¿Con quién convive en el domicilio (¿sólo-con pareja-con familia-otros? ¿Ha realizado adaptaciones de la vivienda (SI/NO)?
- Recibe algún tipo de ayuda económica (SI/NO). Tipo.
- Está vinculado con alguna asociación de pacientes (SI/NO). Cual:
- Creencias religiosas (cristiana/ musulmana/judía/hinduista/budista/otra/no me identifico con ninguna/ prefiero no decir).

Variables relacionadas con la enfermedad

- Fecha de inicio de síntomas y fecha de diagnóstico
- Forma de Inicio: Bulbar, espinal, respiratoria, cognitiva y generalizada.

- Esporádica o familiar
- Progresión funcional a través de la escala ALSFRS-r (Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-revised).
- Estadaje de la enfermedad (sistemas King's y MiToS).

Desde el enfoque cualitativo, los fenómenos de estudio y dimensiones a explorar serán el sentido en la vida, la autotrascendencia y la calidad del cuidado enfermero percibido por el paciente, los familiares y los profesionales de salud.

1. Sentido en la vida

Se pretende categorizar los contenidos del sentido en la vida de los pacientes con ELA teniendo en cuenta aspectos señalados en la literatura cómo son: el sentido en la vida, el sentido en la enfermedad y la búsqueda de sentido global o situacional (Fiellan et al, 2008).

2. Autotrascendencia

Se explorarán aspectos relacionados con la autotrascendencia interpersonal (en relación con los demás), intrapersonal (en relación con la propia persona), transpersonal (en relación con una dimensión espiritual) y temporal (por la integración del pasado y el futuro para dar sentido al presente), según el modelo de Reed (1991) de los pacientes con ELA.

3. Calidad de los cuidados de enfermería

Los cuidados de enfermería están presentes al largo de todo el proceso de la enfermedad y la progresión de esta cambia según la percepción y el significado que los pacientes atribuyen a la enfermedad, las relaciones y confianza con el equipo de salud y con sus cuidadores, la autoconstrucción y la distribución de la dependencia. Por otra parte, uno de los temas más destacados por los pacientes con ELA durante el proceso de enfermedad es poder tomar decisiones autónomas sobre soporte vital, afrontamiento ante la muerte, comunicación con los profesionales sanitarios, los procesos de autocuidado, la autoayuda familiar y la necesidad de cuidarse mutuamente, aspectos directamente relacionados con la calidad de los cuidados (Bassola et al., 2108; Cipolleta et al., 2017; Foley et al., 2014; Oh y Kim, 2017; Yuang et al., 2021). Para abordar estas dimensiones se elaborará un guion con preguntas abiertas (Anexo 4).

Procedimiento de recogida de datos

El proyecto contará con la aprobación del CEIm del Hospital Universitario de la Paz de Madrid.

El equipo investigador lo conformarán diferentes perfiles profesionales relacionados con el ámbito asistencial y académico. Respecto al ámbito asistencial la IP del proyecto será la Enfermera Gestora de Casos de la Unidad de ELA del Hospital La Paz/Carlos III de Madrid, en el ámbito académico se contará con la IP (profesora) cuya línea de investigación se focaliza en el ámbito de los cuidados paliativos y espiritualidad, así como otras profesoras de la EUEF-Universidad Pontificia Comillas expertas en el ámbito de la metodología en investigación. La composición del equipo investigador se muestra en el Plan de Trabajo.

Fase 1

Para el estudio descriptivo, los pacientes serán captados por la EGC aprovechando las visitas programadas a la unidad. El proceso de captación se realizará teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad.

A los participantes (pacientes se les explicará y proporcionará la hoja informativa y se recogerá el correspondiente consentimiento informado (Anexo 5,6).

La información será recogida con diferentes procedimientos en función de la variable de interés:

- Las variables sociodemográficas y de salud se extraerán de la Historia Clínica Electrónica HCIS (edad, sexo, forma de inicio de ELA, esporádica o familiar fecha inicio de síntomas, fecha diagnóstica, estadiaje, ALSFSR-r) y de la valoración del paciente (carga sintomática, situación de dependencia).
- Para la variable sentido en la vida, autotranscendencia y calidad de vida se aplicarán los cuestionarios dentro del protocolo de revisión y seguimiento de los pacientes en la consulta de la enfermera gestora de casos de la Unidad de ELA del Hospital Carlos III. En determinados casos, en función del estado de salud del paciente, se valorará la posibilidad de cumplimentación de los cuestionarios en el propio domicilio del paciente para ser enviados posteriormente por correo a la Unidad de ELA o la utilización de un cuestionario online. Se contará con la colaboración de profesionales de la unidad.
- La custodia de los datos recaerá en las investigadoras principales del proyecto hasta finalizar la recogida de datos prevista para 2025 y la publicación de estos.

Fase 2

Para el abordaje cualitativo de los fenómenos de estudio sentido en la vida y autotranscendencia desde la visión del paciente y la calidad del cuidado enfermero

percibido por los pacientes, familiares y/o cuidadores y profesionales de la salud, se seleccionarán a los participantes teniendo en cuenta la variabilidad de perfiles que puedan influir en su percepción.

Se realizarán entrevistas en profundidad a cada uno de los participantes, siguiendo un guión con preguntas clave relacionadas con el fenómeno de estudio y las dimensiones que se pretenden explorar. Las entrevistas se realizarán de forma presencial en el lugar elegido por los informantes clave y tendrán una duración media de entre 30-60 minutos. Todas las entrevistas serán audio grabadas, previo consentimiento explícito de los pacientes, familiares y profesionales; y transcritas para el posterior análisis de los datos. Antes y después de cada entrevista, se registrarán las impresiones o memorandos sobre (disponibilidad del entrevistado, el contenido, el lugar, el tiempo empleado, el ambiente creado u otros), que se adjuntarán como notas de campo en la transcripción. Una vez realizadas las transcripciones, se entregarán a cada uno de los entrevistados para su revisión y aprobación.

Por último, la recogida de datos se llevará a cabo por una de las investigadoras principales del proyecto, enfermera y profesora, con amplia experiencia entrevistadora y otras dos investigadoras del equipo. Se asegurará que no exista ninguna relación personal previa con los participantes.

Análisis de datos

Fase 1

Para el estudio descriptivo se utilizará el programa IBM SPSS *Statistics* 29. Se realizará un análisis descriptivo para todas las variables. Para ello, las variables cualitativas se describirán con frecuencias y porcentajes para cada una de sus categorías y las cuantitativas, con la media y la desviación estándar cuando sigan una distribución normal y, como mediana, mínimo y máximo, cuando no sea así. Considerando el tamaño muestral, el análisis de normalidad de las variables cuantitativas se realizará mediante la aplicación de la prueba de Kolgomorov-Smirnov.

Para el análisis correlacional se empleará el coeficiente de correlación de Pearson, cuyos valores iguales o mayores a .10 e inferiores a .30 indican una relación de pequeña magnitud, valores entre .30 y .49 una media magnitud, y valores iguales o mayores de .50 un tamaño de efecto elevado (Cohen, 1988).

También se calcularán los intervalos de confianza correspondientes (IC) al 95. La significación estadística utilizada para todo el análisis será $<0'05$ en un contraste bilateral.

Fase 2.

Para el estudio cualitativo, llevará a cabo un análisis temático del discurso para el análisis de las entrevistas en profundidad y semiestructuradas, siguiendo la propuesta de Braun y Clarke (2006) con las siguientes fases: (1) familiarización con los datos (2) generación de los primeros códigos, (3) búsqueda de temas (4) revisión de los temas, (5) definición y titulación de los temas y (6) elaboración del informe de resultados.

Se utilizarán los procedimientos de triangulación de datos considerando distintos espacios, población (pacientes, familiares, profesionales de la salud), técnicas (entrevistas en profundidad), e investigadoras (dos investigadoras del equipo) (Denzin, 2017).

Limitaciones del estudio

Debido al carácter descriptivo del estudio no se pueden establecer relaciones de causalidad, pero el carácter mixto del mismo permite, por un lado, establecer correlaciones entre las variables estudiadas y, por otro lado, explorar la concordancia entre las mediciones objetivas y las percepciones recogidas con el abordaje cualitativo.

El proceso de reclutamiento utilizado para la fase cualitativa del estudio, muestreo no probabilístico, puede afectar a la representatividad de la muestra. Para intentar minimizar dicho sesgo se ha optado por un muestreo por conveniencia que pueda garantizar la variabilidad de perfiles. Así mismo, y para garantizar esta representatividad, la selección se llevará a cabo por la enfermera gestora de casos de la

unidad e IP del proyecto que conoce en profundidad el perfil de los pacientes que atienden en dicha unidad.

Otra limitación por considerar es el hecho de recoger variables subjetivas a través de cuestionarios. Para minimizar este sesgo de información se han seleccionado cuestionarios que mejores propiedades psicométricas han mostrado en el ámbito español.

La limitación de las funciones básicas como la movilidad, deglución, respiración y comunicación en los pacientes, puede afectar a la adecuada recogida de la información,

fundamentalmente en el desarrollo de las entrevistas en profundidad. Para intentar minimizar el sesgo de información se plantearán entrevistas flexibles y adaptadas a la situación de cada paciente. Así mismo, se plantearán diferentes opciones para cumplimentar los cuestionarios desde la unidad, en el domicilio, o de forma online.

Otra de las limitaciones del estudio es el posible sesgo de interpretación, a pesar de utilizar la reflexividad, debido a las propias presunciones internas del investigador sobre los fenómenos de estudio, sentido en la vida y calidad del cuidado enfermero paliativo. Sin embargo, que la misma investigadora lleve a cabo las entrevistas, realice la transcripción y el análisis de los datos favorece la comprensión del entorno contextual e interactivo del proceso de las entrevistas.

Consideraciones éticas

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos de los participantes en el estudio, sólo tendrán acceso a los mismos las investigadoras principales y su equipo investigador. Los datos serán almacenados en un fichero automatizado creado específicamente para esta investigación en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a la aplicación de del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), y siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. El fichero generado con las respuestas, totalmente anónimo, será custodiado bajo responsabilidad de los investigadores y ningún archivo que se utilice para la recogida de datos o para su análisis llevará datos identificativos de los usuarios. La base de datos que genere el estudio no contendrá identificación alguna del participante, de tal manera que los mismos no serán identificables. Una vez terminado el estudio se procederá a la destrucción de estos.

El estudio se realizará en conformidad con los principios de la Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia en 1964 y enmendada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Sudáfrica (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Tokio (2004) y Seúl (2008) y Brasil (2013); y las Leyes y Reglamentos vigentes en Europa y España.

PLAN DE TRABAJO

El equipo investigador será responsable de las tareas de:

- **Coordinación científico-técnica** (Yolanda Morán Benito, Mar Zulueta Egea, Lara Martínez Gimeno, Gema Escobar Aguilar), que abordarán los aspectos técnicos y de gestión, la recogida y el análisis de los datos.
- **Coordinación seguimiento-pilotaje** (Yolanda Morán Benito y Mar Zulueta Egea), con las tareas de vigilancia de cumplimiento del protocolo desde la perspectiva clínica y ética.

El proyecto tendrá una duración de **dos años**, iniciándose en febrero de 2024 y finalizando con la publicación de los resultados en diciembre de 2025.

FASE 1 (febrero 2024-enero 2025):

1. Reunión del equipo investigador para planificar y elaborar el protocolo de investigación (febrero-marzo 2024).
2. Presentación del protocolo al CEIm del Hospital Universitario de la Paz y la Comisión de investigación de la Fundación San Juan de Dios para su aprobación (abril 2024).
3. Planificación de la captación de la muestra (mayo-julio 2024)
4. Recogida de las variables del estudio descriptivo transversal (julio 2024-enero 2025)

FASE 2 (julio 2024-enero 2025):

5. Entrevistas en profundidad con pacientes-familiares-profesionales. Julio 2024-enero 2025.
6. Análisis de la calidad de la recogida de los datos. Septiembre 2023-enero 2025).
7. Codificación e informatización de los datos. Simultáneamente a su recogida.
8. Análisis de contenido de los datos. Febrero 2025- mayo 2025).
9. Discusión de los resultados obtenidos. Junio-septiembre 2025.
10. Publicación de resultados obtenidos. Septiembre 2025-diciembre 2025

Distribución de tareas del equipo investigador

INVESTIGADOR	TAREAS
Yolanda Morán Benito (IP)	1,2,3,4,7,8,9,10
Mar Zulueta Egea (IP)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Gema Escobar Aguilar	1,6,7,8,9,10
Martínez Gimeno, Lara	1,2,3,4, 6,7,8,9,10
Salas Campos, Teresa	1,2,3,4,7,8,9,10

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

El equipo del proyecto está integrado por investigadoras de la Unidad de ELA del Hospital Universitario La Paz/Carlos III de Madrid entre las que se encuentra la Enfermera Gestora de Casos de dicha unidad (IP del proyecto). Profesionales implicados de manera directa y continua en el proceso asistencial de los pacientes diagnosticados de ELA y sus familiares.

Por otro lado, el equipo cuenta con tres investigadoras de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Rafael-Universidad Pontificia Comillas, que desarrollan áreas de conocimiento relacionadas con la espiritualidad, el sentido, los cuidados paliativos y la metodología de la investigación.

La idoneidad del equipo permitirá un adecuado abordaje de las distintas fases del proyecto, así como el acceso a la población de estudio.

PLAN DE DIFUSIÓN

Los resultados obtenidos con este proyecto pueden tener un gran impacto asistencial. Por un lado, se está abordando un aspecto de la enfermedad (sentido en la vida) que no ha sido abordado de manera mixta en ningún estudio previo. Este abordaje permitirá conocer aspectos de la vivencia de la enfermedad que se relacionan con la propia asistencia sanitaria y la función del equipo multidisciplinar.

De igual manera, la percepción de los cuidados de enfermería durante todo el proceso de enfermedad, desde la perspectiva de los pacientes, familiares y resto de profesionales de la salud, puede proporcionar información que ayude a desarrollar intervenciones dirigidas hacia el sentido en la vida y la mejora en la calidad de los cuidados de enfermería.

REFERENCIAS

- Bassola, B., Sansone, V. A., & Lusignani, M. (2018). Being yourself and thinking about the future in people with motor neuron disease: a grounded theory of self-care processes. *Journal of Neuroscience Nursing*, 50(3), 138-143.
<https://doi.org/10.1097/JNN.0000000000000366>
- Brook, B.R. (1994), "El Escorial World Federation of Neurology criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Subcommittee on Motor Neuron Diseases/Amyotrophic Lateral Sclerosis of the World Federation of Neurology Research Group on Neuromuscular Diseases and the El Escorial Clinical limits of amyotrophic lateral sclerosis workshop contributors" *Journal of Neurological Sciences*; 124 (Suppl): 96-107. [https://doi.org/10.1016/0022-510x\(94\)90191-0](https://doi.org/10.1016/0022-510x(94)90191-0)
- Cipolletta, S., Gammino, G. R., & Palmieri, A. (2017). Illness trajectories in patients with amyotrophic lateral sclerosis: How illness progression is related to life narratives and interpersonal relationships. *Journal of clinical nursing*, 26(23-24), 5033-5043. <https://doi.org/10.1111/jocn.14003>
- Chu, H. S., & Oh, J. (2020). Information needs and preferences of family caregivers of patients with amyotrophic lateral sclerosis. *Journal of Neuroscience Nursing*, 52(5), 207-213. <https://doi.org/10.1097/JNN.0000000000000534>
- Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. *Journal of clinical psychology*, 20(2), 200-207.
- Crumbaugh, J. C. (1977). *Seeking of Noetic Goals Test*. Psychometric affiliates.
- Fegg, M. J., Kögler, M., Brandstätter, M., Jox, R., Anneser, J., Haarmann-Doetkotte, S., ... & Borasio, G. D. (2010). Meaning in life in patients with amyotrophic lateral sclerosis. *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, 11(5), 469-474.
- Fjelland, J. E., Barron, C. R., & Foxall, M. (2008). A review of instruments measuring two aspects of meaning: Search for meaning and meaning in illness. *Journal of Advanced Nursing*, 62(4), 394-406. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04597.x>
- Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2014). Exerting control and adapting to loss in amyotrophic lateral sclerosis. *Social Science & Medicine*, 101, 113-119.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.11.003>

- Frankl, V. (2010). *El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoterapia*. Herder Editorial.
- Frankl, V. (2018). *Logoterapia y análisis existencial: textos de seis décadas*. Herder Editorial.
- Galvin, M., Carney, S., Corr, B., Mays, I., Pender, N., & Hardiman, O. (2018). Needs of informal caregivers across the caregiving course in amyotrophic lateral sclerosis: a qualitative analysis. *BMJ open*, 8(1). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018721>
- Gonçalves, F., Teixeira, M. I., & Magalhães, B. (2023). The role of spirituality in people with amyotrophic lateral sclerosis and their caregivers: Scoping review. *Palliative & Supportive Care*, 21(5), 914-924. <https://doi.org/10.1017/S1478951522001511>
- Guía Clínica para el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Unidad de ELA Carlos III, (2022). <https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/0c5726d8-34d8-4116-bb82-1f75d36b307b/DC44ABA1-8EF9-4768-9467-8556133392DA/cd65c2d0-7393-40cf-9659-1e8e8e108bf7/cd65c2d0-7393-40cf-9659-1e8e8e108bf7.pdf>
- Jarque, J. M., & Escobar Lago, M. (2019). Mapa de cuidados integral diseñado por personas enfermas de ELA.
- Längle, A., Orgler, C., & Kundi, M. (2003). The Existence Scale: A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfillment. *European Psychotherapy*, 4(1), 135-151.
- Lynn, M. (1986). Determination and Quantification of Content Validity. *Journal of Experimental Psychology: General*. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.092098>
- Long, R., Havics, B., Zembillas, M., Kelly, J., & Amundson, M. (2019). Elucidating the end-of-life experience of persons with amyotrophic lateral sclerosis. *Holistic nursing practice*, 33(1), 3-8. <https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000301>
- Noblejas, M.A (2011). El sentido en la vida, dimensión evolutiva. Hallazgos empíricos en la rebaremación del test PIL (Purpose In Life) en España. *Journal of Transpersonal Research*, 3(1), 30-38

- Miguélez-Chamorro, A., Casado-Mora, M. I., Company-Sancho, M. C., Balboa-Blanco, E., Font-Oliver, M. A., & Isabel, I. R. M. (2019). Enfermería de Práctica Avanzada y gestión de casos: elementos imprescindibles en el nuevo modelo de atención a la cronicidad compleja en España. *Enfermería Clínica*, 29(2), 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.08.005>
- Norquist JM, Fitzpatrick R, Jenkinson C. (2004), "Health-related quality of life in amyotrophic lateral sclerosis: determining a meaningful deterioration". *Qual Life Res.* Oct;13(8):1409-14.
- Oh, J., & Kim, J. A. (2017). Supportive care needs of patients with amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease and their caregivers: A scoping review. *Journal of clinical nursing*, 26(23-24), 4129-4152. <https://doi.org/10.1111/jocn.13945>
- Ortiz, EM (2022). *Manual de psicoterapia con enfoque logoterapéutico*. Editorial El Manual Moderno.
- Ozanne, A. O., Graneheim, U. H., & Strang, S. (2013). Finding meaning despite anxiety over life and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. *Journal of clinical nursing*, 22(15-16), 2141-2149. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04597.x>
- Park, C. L., & Folkman, S. (1997). Meaning in the context of stress and coping. *Review of general psychology*, 1(2), 115-144. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.2.115>
- Pena-Gayo, A., González-Chordá, V. M., Cervera-Gasch, Á., & Mena-Tudela, D. (2018). Adaptación y validación transcultural de la Escala de Autotranscendencia de Pamela Reed al contexto español. *Revista Latinoamericana de Enfermagem*, 26. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2750.3058>
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2006). The Content Validity Index: Are You Sure You Know What's Being Reported? Critique and Recommendations Denise. *Research in Nursing & Health*, 31, 341-354. <https://doi.org/10.1002/nur>
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? *Research in Nursing & Health*, 31, 341-354. <https://doi.org/10.1002/nur>
- Poppe, C., Schweikert, K., Kronen, T., & Wangmo, T. (2022). Supportive needs of informal caregivers of people with amyotrophic lateral sclerosis in Switzerland: a qualitative study. *Palliative care and social practice*, 16. <https://doi.org/10.1177/26323524221077700>

- Reker, G. T. (2000). Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning. *Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span*, 39-55.
- Salas, T., Mora, J., Esteban, J., Rodríguez, F., Díaz-Lobato, S., & Fajardo, M. (2008). Spanish adaptation of the Amyotrophic Lateral Sclerosis Questionnaire ALSAQ-40 for ALS patients. *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, 9(3), 168-172. <https://doi.org/10.1080/17482960801934072>
- Sarna, L., Brown, J. K., Cooley, M. E., Williams, R. D., Chernecky, C., Padilla, G., & Danao, L. L. (2005, January). Quality of life and meaning of illness of women with lung cancer. In *Oncology nursing forum* (Vol. 32).
- Seeber, A. A., Pols, A. J., Hijdra, A., Grupstra, H. F., Willems, D. L., & de Visser, M. (2016). Experiences and reflections of patients with motor neuron disease on breaking the news in a two-tiered appointment: a qualitative study. *BMJ supportive & palliative care* <https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2015-000977>
- Starck, P. L. (1983). Patients' perceptions of the meaning of suffering. In *International Forum for Logotherapy*. Viktor Frankl Inst of Logotherapy.
- Soofi, A. Y., Bello-Haas, V. D., Kho, M. E., & Letts, L. (2018). The impact of rehabilitative interventions on quality of life: a qualitative evidence synthesis of personal experiences of individuals with amyotrophic lateral sclerosis. *Quality of Life Research*, 27, 845-856. <https://doi.org/10.1007/s11136-017-1754-7>
- Thompson, S. C., & Janigian, A. S. (1988). Life schemes: A framework for understanding the search for meaning. *Journal of social and clinical psychology*, 7(2-3), 260-280. <https://doi.org/10.1521/jscp.1988.7.2-3.260>
- Washington, K. T., Kukulka, K., Govindarjan, R., & Mehr, D. R. (2022). Engaging specialist palliative care in the management of amyotrophic lateral sclerosis: a patient-, family-, and provider-based approach. *Journal of palliative care*, 37(2), 170-176. <https://doi.org/10.1177/0825859719895827>
- Wu, J. M., Tam, M. T., Buch, K., Khairati, F., Wilson, L., Bannerman, E., & Robillard, J. M. (2022). The impact of respite care from the perspectives and experiences of people with amyotrophic lateral sclerosis and their care partners: a qualitative study. *BMC Palliative Care*, 21(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-00919-2>

- Yuan, M. M., Peng, X., Zeng, T. Y., Wu, M. L. Y., Chen, Y., Zhang, K., & Wang, X. J. (2021). The illness experience for people with amyotrophic lateral sclerosis: A qualitative study. *Journal of clinical nursing*, 30(9-10), 1455-1463 <https://doi.org/10.1111/jocn.15697>
- Zheng, Y., Cotton, A. C., He, L., & Wuest, L. G. (2021). Spirituality-integrated interventions for caregivers of patients with terminal illness: A systematic review of quantitative outcomes. *Journal of religion and health*, 60, 2939-2959. <https://doi.org/10.1017/S1478951522001511>

ANEXOS

ANEXO 1. ESCALA PURPOSE IN LIFE. Crumbaugh y Maholick (1964), adaptada y validada al contexto español por Noblejas (2003).

Instrucciones: En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que **refleje mejor la verdad sobre usted mismo**. Dese cuenta de que los números representan desde un sentimiento extremo hasta su contrario. Si contesta "(neutro)" significa que no puede inclinarse hacia ninguno; intente utilizarlo lo menos posible.

SENTIDO EN LA VIDA						
Generalmente estoy						
1	2	3	4	5	6	7
Totalmente aburrido			Neutro		Entusiasmado	
La vida me parece						
1	2	3	4	5	6	7
Siempre emocionante			Neutro		Completamente Rutinaria	
Para mi vida						
1	2	3	4	5	6	7
No tengo ninguna meta fija			Neutro		Tengo metas bien definidas	
Mi existencia personal						
1	2	3	4	5	6	7
No tiene significado			Neutro		Tiene mucho significado	
Cada día es						
7	6	5	4	3	2	1
Constantemente nuevo			Neutro		Exactamente idéntico	
Si pudiera escoger, preferiría						
1	2	3	4	5	6	7
No haber nacido			Neutro		Vivir mil veces más una vida idéntica a esta	
Después de jubilarme, me gustaría						
7	6	5	4	3	2	1
Hacer algunas cosas que me han interesado			Neutro		Vaguear el resto de mi vida	
En alcanzar las metas de la vida						
1	2	3	4	5	6	7
No he avanzado nada			Neutro		He progresado como para estar completamente satisfecho	
Mi vida está						
1	2	3	4	5	6	7
Vacía, desesperada			Neutro		Llena de cosas buenas y excitantes	

Si muriera hoy, consideraría que mi vida						
7	6	5	4	3	2	1
Valió la pena			Neutro		No valió la pena para nada	
Al pensar en mi vida						
1	2	3	4	5	6	7
Me pregunto a menudo porqué existo			Neutro		Siempre veo una razón de porqué estoy aquí	
Al considerar el mundo en relación con mi vida, el mundo						
1	2	3	4	5	6	7
Me confunde totalmente			Neutro		Tiene significado para mi vida	
Yo soy						
1	2	3	4	5	6	7
Un irresponsable			Neutro		Muy responsable	
En cuanto a la libertad del hombre para tomar decisiones, creo que el hombre es:						
7	6	5	4	3	2	1
Totalmente libre para elegir			Neutro		Completamente limitado por su herencia y ambiente	
En cuanto a la muerte						
7	6	5	4	3	2	1
Estoy preparado y no tengo miedo			Neutro		No estoy preparado y tengo miedo	
En cuanto al suicidio						
1	2	3	4	5	6	7
He pensado seriamente que es una salida			Neutro		Nunca he pensado en ello	
Considero que mi capacidad para encontrar un sentido o propósito en mi vida						
7	6	5	4	3	2	1
Es muy grande			Neutro		Es nula	
Mi vida está						
7	6	5	4	3	2	1
En mis manos y bajo mi control			Neutro		Fuera de mis manos y controlada por fuerzas externas	
Enfrentarme con mis tareas diarias es						
7	6	5	4	3	2	1
Un auténtico placer			Neutro		Una experiencia aburrida y penosa	
Yo						
1	2	3	4	5	6	7
No he descubierto ningún sentido ni propósito de vida			Neutro		Tengo metas muy bien delimitadas y un sentido de la vida que me satisface	

ANEXO 2. ESCALA DE AUTOTRASCENDENCIA

(Reed, Pamela, 1987), adaptada y validada al español por Pena-Gayo, A., González-Chordá, V. M., Cervera-Gasch, Á., & Mena-Tudela, D. (2018). Adaptación y validación transcultural de la Escala de Autotrascendencia de Pamela Reed al contexto español. *Revista Latinoamericana de Enfermagem*, 26.

Instrucciones: por favor, indique la cantidad en la cual el ítem abajo señalado lo describe a usted. No hay respuestas correctas o incorrectas. Estoy interesado en su franca opinión. En la medida que responda cada pregunta, piense en cómo se ve usted en este periodo de su vida. Marque con un círculo el número que mejor corresponda a su respuesta

1	2	3	4
<i>No para nada</i>	<i>Muy poco</i>	<i>Algo</i>	<i>Mucho</i>

EN ESTE MOMENTO DE MI VIDA ME VEO	1	2	3	4
1. Con pasatiempos o intereses que puedo disfrutar				
2. Aceptándome a mí mismo a medida que envejezco				
3. Involucrado con otras personas o con mi comunidad, cuando es posible.				
4. Ajustándome bien a mi actual situación en la vida				
5. Ajustándome a los cambios en mis capacidades físicas				
6. Compartiendo mi sabiduría o experiencia con otros				
7. Encontrándole significado a mis experiencias pasadas				
8. Ayudando de alguna manera a las personas jóvenes o a otros				
9. Interesado en seguir aprendiendo acerca de cosas				
10. Dejando de lado algunas cosas que alguna vez pensé que eran muy importantes				
11. Aceptando la muerte como parte de la vida				

12. Encontrando significado en mis creencias espirituales				
13. Permitiendo que otros me ayuden cuando puedo necesitarlo				
14. Disfrutando mi ritmo de vida				
15. Dándole vueltas a mis sueños o metas que no alcance en el pasado				

ANEXO 3. ESCALA CALIDAD DE VIDA

ALSAQ-40 CALIDAD DE VIDA

Por favor complete este cuestionario tan pronto como le sea posible. Si tiene alguna dificultad en rellenarlo solicite ayuda. De cualquier forma son sus respuestas las que nos interesan.

El cuestionario consiste en un número de frases sobre las dificultades que haya experimentando durante las dos últimas semanas. No existen respuestas correctas o equivocadas: su primera respuesta es probablemente la más adecuada. Por favor marque el cuadro con el mayor detalle de su experiencia o sentimiento.

Intente contestar a todas las preguntas, a pesar de que algunas se puedan parecer a otras, o no parecer relevantes para usted.

Toda la información que nos dé será tratada con estricta confidencialidad.

Las siguientes frases se refieren a algunas dificultades que haya podido tener durante las dos últimas semanas. Por favor, indique marcando en el cuadro apropiado, con qué frecuencia las frases siguientes indican lo ocurrido.

ATENCIÓN: Si no puede andar marque el cuadro "siempre o no puedo andar"

¿Con qué frecuencia durante las 2 últimas semanas lo siguiente ha sido real?
Marque un cuadro para cada pregunta.

	<i>Nunca</i>	<i>Raramente</i>	<i>A veces</i>	<i>Frecuentemente</i>	<i>Siempre o no puedo andar</i>
1. He encontrado dificultad para caminar pequeñas distancias, por ejemplo alrededor de la casa.	<input type="checkbox"/>				
2. Me he caído mientras caminaba.	<input type="checkbox"/>				
3. Me he tropezado mientras ----- caminaba.	<input type="checkbox"/>				
4. He perdido el equilibrio ----- mientras caminaba.	<input type="checkbox"/>				
5. He tenido que concentrarme --- mientras caminaba.	<input type="checkbox"/>				

Asegúrese de haber marcado un recuadro para cada pregunta, antes de pasar a la siguiente página

Las siguientes frases se refieren a algunas dificultades que haya podido tener durante las dos últimas semanas. Por favor, indique marcando en el cuadro apropiado, con qué frecuencia las frases siguientes indican lo ocurrido.

ATENCIÓN: Si no puede andar marque el cuadro "siempre o no puedo andar"

¿Con qué frecuencia durante las 2 últimas semanas lo siguiente ha sido real?

Marque un cuadro para cada pregunta.

	<i>Nunca</i>	<i>Raramente</i>	<i>A veces</i>	<i>Frecuentemente</i>	<i>Siempre o no puedo andar</i>
6. <i>Caminar me ha cansado</i>	<input type="checkbox"/>				
7. <i>Me han dolido las piernas ---- mientras caminaba.</i>	<input type="checkbox"/>				
8. <i>He encontrado dificultad para subir y bajar escaleras.</i>	<input type="checkbox"/>				
9. <i>He encontrado dificultad para mantenerme de pie.</i>	<input type="checkbox"/>				
10. <i>He encontrado dificultad para levantarme de las sillas.</i>	<input type="checkbox"/>				
11. <i>He tenido dificultad para usar mis brazos y manos.</i>	<input type="checkbox"/>				
12. <i>He encontrado dificultad para dar vueltas y moverme en la cama.</i>	<input type="checkbox"/>				
13. <i>He encontrado dificultad para coger objetos.</i>	<input type="checkbox"/>				
14. <i>He encontrado dificultad para sujetar libros o periódicos, o - pasar las hojas.</i>	<input type="checkbox"/>				

Asegúrese de haber marcado un recuadro para cada pregunta, antes de pasar a la siguiente página

Las siguientes frases se refieren a algunas dificultades que haya podido tener durante las dos últimas semanas. Por favor, indique marcando en el cuadro apropiado, con qué frecuencia las frases siguientes indican lo ocurrido.

ATENCIÓN: Si no puede andar marque el cuadro "siempre o no puedo andar"

¿Con qué frecuencia durante las 2 últimas semanas lo siguiente ha sido real?

Marque un cuadro para cada pregunta.

	<i>Nunca</i>	<i>Raramente</i>	<i>A veces</i>	<i>Frecuentemente</i>	<i>Siempre o no puedo andar</i>
15. <i>He tenido dificultad para escribir con claridad.</i>	<input type="checkbox"/>				
16. <i>He encontrado dificultad para hacer los trabajos de la casa.</i>	<input type="checkbox"/>				
17. <i>He encontrado dificultad para alimentarme.</i>	<input type="checkbox"/>				
18. <i>He encontrado dificultad para arreglarme el pelo o limpiarme los dientes.</i>	<input type="checkbox"/>				
19. <i>He tenido dificultad para ----- vestirme.</i>	<input type="checkbox"/>				
20. <i>He tenido dificultad para ----- lavarme en el lavabo.</i>	<input type="checkbox"/>				
21. <i>He tenido dificultad para ----- tragar.</i>	<input type="checkbox"/>				
22. <i>He tenido dificultad para ----- comer alimentos sólidos.</i>	<input type="checkbox"/>				
23. <i>He encontrado dificultad para beber líquidos.</i>	<input type="checkbox"/>				

Asegúrese de haber marcado un recuadro para cada pregunta, antes de pasar a la siguiente página

Las siguientes frases se refieren a algunas dificultades que haya podido tener durante las dos últimas semanas. Por favor, indique marcando en el cuadro apropiado, con qué frecuencia las frases siguientes indican lo ocurrido.

ATENCIÓN: Si no puede andar marque el cuadro "siempre o no puedo andar"

¿Con qué frecuencia durante las 2 últimas semanas lo siguiente ha sido real?

Marque un cuadro para cada pregunta.

	<i>Nunca</i>	<i>Raramente</i>	<i>A veces</i>	<i>Frecuentemente</i>	<i>Siempre o no puedo andar</i>
24. <i>He encontrado dificultad para participar en conversaciones.</i>	<input type="checkbox"/>				
25. <i>He sentido que mi forma de --- hablar no es fácil de comprender.</i>	<input type="checkbox"/>				
26. <i>He pronunciado mal o he tartamudeado mientras hablaba.</i>	<input type="checkbox"/>				
27. <i>He tenido que hablar muy ----- despacio.</i>	<input type="checkbox"/>				
28. <i>He hablado menos de lo que -- solía hablar.</i>	<input type="checkbox"/>				
29. <i>He estado frustrado por mi --- forma de hablar.</i>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

30. *Me he sentido cohibido por --
mi forma de hablar.*

31. *Me he sentido solo.*

32. *He estado aburrido.*

Asegúrese de haber marcado un recuadro para cada pregunta.

Las siguientes frases se refieren a algunas dificultades que haya podido tener durante las dos últimas semanas. Por favor, indique marcando en el cuadro apropiado, con qué frecuencia las frases siguientes indican lo ocurrido.

ATENCIÓN: Si no puede andar marque el cuadro "siempre o no puedo andar"

¿Con qué frecuencia durante las 2 últimas semanas lo siguiente ha sido real?
Marque un cuadro para cada pregunta.

	<i>Nunca</i>	<i>Raramente</i>	<i>A veces</i>	<i>Frecuentemente</i>	<i>Siempre o no puedo andar</i>
33. <i>Me he sentido avergonzado en situaciones sociales.</i>	<input type="checkbox"/>				
34. <i>Me he sentido desesperanzado - acerca del futuro.</i>	<input type="checkbox"/>				
35. <i>Me he preocupado por ser una carga para otra gente.</i>	<input type="checkbox"/>				
36. <i>Me he preguntado por qué --- sigo adelante.</i>	<input type="checkbox"/>				
37. <i>Me he sentido enfadado por -- causa de la enfermedad.</i>	<input type="checkbox"/>				
38. <i>Me he sentido deprimido.</i>	<input type="checkbox"/>				
39. <i>Me he preocupado por como la enfermedad me afectará en el futuro.</i>	<input type="checkbox"/>				
40. <i>Me he sentido como si no tuviera Libertad.</i>	<input type="checkbox"/>				

Asegúrese de haber marcado un recuadro para cada pregunta.

Gracias por haber contestado a este cuestionario

ANEXO 4. GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Sentido en la vida

1. ¿Existe en su vida algo que puede calificarse como dador de sentido? o ¿Qué aspectos, situaciones o personas le aportan un sentido en su vida? ¿Cuáles y cómo de importantes son para usted esos contenidos de sentido?
2. ¿Podría describir este sentido en su vida con unas pocas palabras?
3. ¿Cree que han cambiado esos contenidos de sentido a partir de su enfermedad? ¿Podría explicarlo?

Autotrascendencia

Entendida como la capacidad de olvidarse de uno mismo y dirigir la conciencia hacia algo o alguien

1. ¿Qué significa para usted trascender o ir más allá de sí mismo o de sus límites?
2. ¿Cómo describiría esa capacidad para trascender sus limitaciones en relación con los demás, consigo mismo o con una dimensión espiritual?
3. ¿Cuáles son los aspectos del pasado y del futuro que pueden dar sentido al presente, a su realidad?

Calidad del cuidado enfermero

Respecto a los cuidados de enfermería proporcionados durante su proceso de enfermedad o el de su familiar/en la unidad de ELA:

1. ¿Qué supone o implica para usted un buen cuidado enfermero?
2. ¿Qué aspectos de los cuidados de enfermería proporcionados en la unidad considera más importantes?
3. ¿Cuáles son las acciones de enfermería o áreas que mejoraría?